

Original paper

EF THE ROLE OF READING CULTURE IN THE DEVELOPMENT OF CULTURAL AND MORAL QUALITIES IN PRIMARY SCHOOL STUDENTS.

Saidova Roziyabonu Sahib qizi, BukhDPI Department of Theory and History of Pedagogy 2nd year master's student.

Annotation: this article presents information on the socio-historical traditions and modern approaches to the development of reading and reading, as well as the development of such positive qualities as moral norms, responsibility, sincerity, and compassion in students through the formation of reading culture and reading culture in Uzbekistan, as well as on such basic moral concepts as national values, friendship, and mutual respect in the minds of students through books.

Keywords: reading, socio-historical, traditions, modern approach, reading culture, global informatization.

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA MADANIY-AXLOQIY SIFATLARNI RIVOJLANTIRISHDA KITOBXONLIK MADANIYATINING O'RNI.

Sayidova Roziyabonu Soxib qizi, BuxDPI Pedagogika nazariyasi va tarixi yo'nalishi 2-bosqich magistranti.

Annotatsiya: ushbu maqola kitob o'qish va kitobxonlikni rivojlantirishning ijtimoiy-tarixiy an'analari va zamonaviy yondashuvlari, kitobxonlik madaniyatining shakllanishi orqali o'quvchilarda axloqiy me'yorlar, javobgarlik, samimiyat va mehr-shafqat kabi ijobiy fazilatlarni rivojlantirish shuningdek, kitoblar orqali o'quvchilarning ongida milliy qadriyatlar, do'stlik, o'zaro hurmat kabi asosiy axloqiy tushunchalar haqida ma'lumotlar bayon etilgan.

Kalit so'zlar: kitobxonlik madaniyati, kitob o'qish, ijtimoiy-tarixiy, an'analalar, zamonaviy yondashuv, global axborotlashuv.

РОЛЬ КУЛЬТУРЫ ЧТЕНИЯ В РАЗВИТИИ КУЛЬТУРНЫХ И МОРАЛЬНЫХ КАЧЕСТВ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ.

Саидова Розиябону Сахиб кизи, Кафедра теории и истории педагогики, БухДПИ Студентка 2-го курса магистратуры.

Аннотация: в данной статье изложены социально-исторические традиции и современные подходы к развитию чтения и книголюбия, а также развитие у учащихся положительных качеств, таких как нравственные нормы, ответственность, искренность и сострадание, посредством формирования культуры чтения и культуры чтения в Узбекистане, а также информация об основных нравственных понятиях, таких как национальные ценности, дружба и взаимное уважение в сознании учащихся через книги.

Ключевые слова: культура чтения, чтение книг, социально-исторические, традиции, современный подход, глобальная информатизация.

Rivojlanib borayotgan global axborotlashuv sharoitida intellektual mulk jamiyatning ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy rivojlanishini belgilovchi asosiy omillardan biri sifatida e'tirof etilmoqda. Binobarin, insoniyat tomonidan yaratilgan barcha umumbashariy kashfiyot va innovatsiyalarning asosini intellekt (inson tomonidan yaratilgan g'oya) tashkil etadi. Ijtimoiy, iqtisodiy hamda madaniy taraqqiyotni belgilab beruvchi kreativ va innovatsion g'oyalarni asoslashda shaxsning fikrlash, yanada aniqrog'i kreativ, innovatsion fikrlash qobiliyatiga ega bo'lishi muhim ahamiyatga ega. Har qanday jamiyatda shaxslarning fikrlash malakasiga egaliklari, qolaversa, bugungi kun talabidan kelib chiqqan holda kreativ, innovatsion fikrlash qobiliyatini o'zlashtira olishlari badiiy, ilmiy va ilmiy-ommabop asarlarni o'qishga nisbatan ijobiy munosabatga egaliklariga bog'liq. Zero, badiiy, ilmiy va ilmiy-ommabop asarlarni o'qish shaxsda fikrlash, tasavvur, tahlil hamda tafakkur qobiliyatini rivojlantiradi. Natijada esa jamiyatni har tomonlama taraqqiy etishini ta'minlovchi g'oyalar shakllandi. Shu sababli so'nggi uch yil davomida O'zbekistonda yoshlarda fikrlash qobiliyatini, kitobxonlik ko'nikmalarini rivojlantirishga davlat siyosati darajasida ahamiyat qaratib kelinmoqda. Bu borada keng ko'lamga ega tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Kishilik jamiyatining tarixiy taraqqiyoti davomida insoniyat bir necha mo'jizaviy ne'mat - moddiy va ma'naviy ashyoga ega bo'lgan. Ular: ovoz, nutq, yozuv va kitob. Taraqqiyotning turli bosqichlarida evolyutsion (asta-sekin oddiydan murakkabga tomon borish) asosida insoniyat qo'lga kiritgan bu ashyolar sivilizatsiyaning navbatdagi bosqichi uchun asos bo'lib xizmat qilgan. Agar insoniyat ovoz, nutq va yozuv yordamida o'zaro ijtimoiy munosabatlarni tashkil etish, xohish-istaklarni, intilishlarni bir-biriga bayon qilish imkoniyatiga ega bo'lgan bo'lsa, kitob vositasida o'z ongini boyitish, nutqi, fikrlash va mantiqiy tafakkur yuritish qobiliyatini rivojlantirishga muvaffaq bo'lgan.

Agarda insoniyat tarixiga nazar solinsa, ma'lum dinlarning vujudga kelishida ham kitob asosiy vosita bo'lganligini ko'rish mumkin. Xususan, Muso alayhissalom "Tavrot", Iso alayhissalom "Injil" ("Bibliya") hamda payg'ambarimiz Muhammad (s.a.v.) "Qur'on" kabi muqaddas kitoblar orqali kishilar o'rtasida o'zlari mansub bo'lgan din asoslarini targ'ib etishgan. Alloh tomonidan so'nggi uch nafar payg'ambarga muayyan kitoblarning nozil qilinishi bu shakldagi moddiy ashyoning ma'naviy-ruhiy va intellektual imkoniyatlarini to'la namoyon qilishga asos bo'la oladi. Zero, og'zaki bayon etilgan fikrlarni avloddan avlodga uzatishda ularda ifoda etilgan asl maqsad, g'oya, qarashga ziyon yetadi: ba'zan shaklan, ko'p holatlarda mazmunan o'zgaradi. Yozma bayon etilib, boshqalarga uzatilgan har qanday fikr, g'oya, qarash o'zining asl "qiyofasi"ni, shaklini, shu bilan birga mazmunani saqlab qoladi. Xatti-harakat, yurish-turish, ijtimoiy axloqning tub negizi, kishilar uchun ma'naviy-axloqiy yo'riqnoma bo'lgan diniy manbalar - "Injil", "Tavrot", "Qur'on"dagi g'oyalarning aslidek saqlanishi, o'zgartirilmaligi yagona tartib-qoidalar sifatida barqaror bo'lishini ta'minlaydi. Shu sababli ularning kitob holda mavjudligi muhim amaliy ahamiyatga ega. Yozuvning paydo bo'lishi va hujjatli manbalarni, ayniqsa, qo'lyozma va keyinchalik bosma kitoblarning ko'payishi kutubxonalarining yuzaga kelishi va rivojlanishiga sharoit yaratdi. Kutubxonalar yozma yodgorliklarni saqlovchi xazina sifatida juda qadimdan paydo bo'lgan. Jumladan, O'rta Osiyo hududida miloddan avvalgi I ming yillikning so'nggi asrlarida dastlabki kutubxonalar paydo bo'lgan. Ular hukmdorlar saroylarida va ibodatxonalarda tashkil etila boshlagan. Bu davrda yoshlarga ta'lim-tarbiya

berishda shaxsiy kutubxonalarning ahamiyati ham katta bo'lgan. Ularni, asosan boy tabaqaga mansub bo'lgan kishilar tashkil etganlar. Markaziy Osiyoda kutubxonalar o'tmishdayoq juda rivojlangan bo'lib, ular asosan xon saroylari va madrasalar tasarrufida bo'lib kelgan. Mamlakat hukmdorlari kutubxonalarning ravnaqi, ularni boyitish, xattotlar bilan ta'minlash sohasida doimiy g'amxo'rlik qilib kelganlar. Rossiyada esa XIX asrdan boshlab ta'limiy, madaniy sohada kutubxonalarning o'rni bir qadar o'sib bordi. Qadimgi kutubxonalar orasida eng mashhurlari Aleksandriya (Iskandariya), Buxoro amirligi hamda Bog'dod kutubxonolari bo'lgan. Biroq, XX asrga qadar kutubxonachilik pedagogikasi u qadar rivojlanmagan edi.

Tarixiy manbalarda X asrning ulug' olimlaridan biri bo'lgan andalusiyalik Ibn Rushdning umri davomida faqat ikki, ya'ni, biri uylangan va ikkinchisi otasi vafot etgan kechada kitob o'qimaganligi, tobe'inlardan Urva ibn Zubayr roziyallohu anhuning esa hayotida bir marta - qorason boshlangan oyog'i narkozsiz kesib tashlanganda hushdan ketib, kitob (Qur'on) o'qiy olmaganligiga oid ma'lumotlar keltiriladi. Kitobni ulug'lash, bolalar o'rtasida ilm-ma'rifat asoslarini targ'ib qilish maqsadida kutubxona tashkil etishda jadidchilik harakatining vakillari ham ibrat ko'rsatgan. Masalan, ma'rifatparvarlardan biri Ishoqxon Ibrat o'z uyida "Kutubxonai Ishoqiya" deb nomlangan kutubxona tashkil qilgan. Ushbu kutubxona fondidan o'zbek, rus, turk, tatar, fors-tojik tillarida yaratilgan adabiyotlar o'rin olgan. Isoqxon Ibratning kutubxonasi nafaqat u o'qitgan o'quvchilarga, shuningdek, qishloq aholisiga ham xizmat qilgan. Kutubxonadagi kitoblar ularning xarakteri, yo'nalishiga ko'ra bir necha bo'limlarga ajratilgan. Xususan, maktab o'qituvchilari uchun mo'ljallangan bo'limdan S.Saidazizovning "Ustodi avval", A.Avloniyning "Birinchi muallim", "Turkiy guliston yohud axloq", R.Yusufbek hoji o'g'lining "Rahbari hisob" kabi darslik va o'quv qo'llanmalari o'rin olgan. Ibrat kutubxonasi doimiy ravishda kattalashib borgan. Ma'rifatparvar tomonidan kutubxona faoliyatining yo'lga qo'yilishi, kitobxonlar tomonidan kitoblarning olinishi va topshirilishi qayd etilgan daftarlarning yuritilishi, shuningdek, o'quvchilarning kitob mutolaa qilishlari o'qishlarini shaxsan nazorat qilib borilgan.

Jamiyatda kitob o'qish va kitobxonlikni targ'ib etishga qaratilgan tashabbusda O'zbekiston milliy teleradio kompaniyasi ham faol ishtirok etmoqda. "Markaziy va hududiy teleradiokanallarda mashhur san'atkorlar, teatr va kino aktyorlari, sport ustalari ishtirokidagi ijtimoiy reklamalarni tayyorlash va efirga uzatish" yo'lga qo'yildi.

Umummilliy harakat tusini olgan kitob va kitobxonlik targ'ibotida taniqli tilshunos olimlar, amaliyotchi o'qituvchilarning ishtiroki esa yoshlarda kitob mutolaasining metodik jihatdan to'g'ri tashkil etishga oid nazariy va amaliy bilimlarga ega bo'lishlariga yordam bermoqda. "Mumtoz adabiyot va kitobxonlik madaniyati" deb nomlangan madaniy-ma'rifiy tadbir doirasida yoshlar kitobning jamiyat taraqqiyoti va shaxs kamolotidagi o'rni, ahamiyatini anglash bilan birga, foydali, qiziqarli badiiy asarlarni tanlash, ularning asosiy g'oyasini tushunish, mazmunini tahlil qilishga doir tushunchalarini yanada boyitish imkoniyatiga ega bo'ldi.

Har bir milliy jamiyat ravnaqi umuminsoniy taraqqiyot bilan bevosita bog'liq. Shu nuqtai nazardan hozirda respublikada ham "2-aprel - Bolalar kitoblari xalqaro kuni" (mashhur ertakchi adib Gans Xristian Andersenning tug'ilgan kuni), "23-aprel - Butunjahon kitob va mualliflar huquqlari kuni" (1995 yili YUNESKO tomonidan joriy etilgan), "14 fevral - Kitoblar sovg'a qilish xalqaro kuni" kabi dunyo miqyosida keng nishonlanadigan sanalarda ommaviy

“Kitob bayrami” , “Yoshlar o’rtasida kitob mutolaasi va kitobxonlik madaniyatini yuksaltirish” mavzuida respublika seminarianning tashkil etilishi yo’lga qo’yilgan bo’lib, ular bolalar, o’quvchilar, talabalar o’rtasida kitob o’qishga bo’lgan qiziqish va ehtiyojni qaror toptirishda muhim amaliy ahamiyat kasb etmoqda.

O’zbekistonda, shuningdek, ijtimoiy targ’ibotning zamonaviy shakli bo’lgan hamda rivojlangan davlatlar amaliyotida o’ziga xos an’ana sifatida shakllangan “bookchallenge” O’zbekistonda davlat siyosati darajasida amalga oshirilmoqda. Xususan, respublika Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning tashabbusi bilan yuqori va o’rta bo’g’in lavozimdagi mansabdor shaxslari, qonunchilik, sud va ijro organlari, san’at va madaniyat sohasining vakillari, talabalar ishtirok etayotgan “book challenge” doirasida umumiy o’rta ta’lim maktablari, “Bolalar uylari” gabadiiy, ilmiy-ommabop va o’quv adabiyotlarini yetkazib berish yo’lga qo’yildi. Shunday qilib, yozuv paydo bo’lganidan boshlab kitob tarixiy taraqqiyoti davomida insoniyatga lining ma’naviy ehtiyojini qondirishga xizmat qilib kelmoqda. O’tgan vaqt davomida uni tayyorlashda ishlatilgan xomashyoning turi ijtimoiy taraqqiyotga mos, mutanosib ravishda evolyutsion tarzda o’zgarib bordi. Shu bilan birga kitoblarning shakli, hajmi, dizayni va turi ham izchil o’zgarib bordi. Insoniyat sivilizatsiyasining bevosita ta’siri tufayli qo’lyozma, bosma va elektron kitoblar tizimi yuzaga keldi. Shakli, hajmi, dizayni, turi va boshqa xususiyatlaridan qat’iy nazar kitoblar jamiyat ravnaqini ta’minlash, shaxs kamolotini ta’minlashda o’ziga xos ahamiyat kasb etib kelmoqda. Shaxsda kitob o’qish va kitobxonlikka ijobiy munosabatni qaror toptirish o’z-o’zidan ro’y bermaydi. Buning uchun har bir shaxsni maktabgacha ta’lim yoshidan boshlab, kitoblar bilan tanishtirish, ularning jamiyat va inson hayotidagi ahamiyati, amaliy qiymatini tushunishlari uchun zarur pedagogik shart-sharoitni yaratish lozim. Shaxsni kitoblar bilan tanishtirishda uzluksiz ta’limning izchil, tizimli va maqsadli amalga oshiriladigan dastlabki bo’g’ini - boshlang’ich sinflar o’ziga xos o’rin tutadi. Boshlang’ich sinflarda tashkiliy-metodik jihatdan pedagogik, psixologik talablar negizida tizimli faoliyatning yo’lga qo’yilishi boshlang’ich sinf o’quvchilarida kitobxonlik ko’nikmalarini samarali rivojlantirishga imkon beradi.

Boshlang’ich sinf o’quvchilarida kitob o’qishning shaxsni intellektual, psixologik va fiziologik jihatdan rivojlanishiga yordam beruvchi ta’sirlaridan foydalanish maqsadga muvofiqdir. Binobarin, kitob o’qish orqali o’quvchilarning: nutq rivojlanadi; nutqi (nutq lug’ati boyiydi; tasavvuri o’sadi; tafakkuri rivojlanadi; xotirasi mustahkamlanadi; hissiyoti (hissiy sifatlar, xususan, hamdardlik hissi) tarbiyalanadi; “ijtimoiy idrok” shakllanadi. Ayni o’rinda shuni ham qayd etib o’tish kerak, shaxsda “ijtimoiy idrok”ning shakllanishi unda yashovchanlik qobiliyatining rivojlanishini ta’minlaydi. Bu esa boshlang’ich sinflarda o’quvchilarning kitob o’qishga ijobiy yondashishlariga erishish dolzarb pedagogik vazifalardan biri ekanligini tasdiqlaydi. Ushbu vazifani hal qilish orqali esa boshlang’ich ta’lim davridan boshlab shaxs (o’quvchilar)ni ijtimoiy munosabatlarga izchil, to’g’ri yo’naltirish imkonini beradi. Zamonaviy jamiyatda qaror topgan ayrim holatlar ta’lim sohasining jadal rivojlantirish yo’lida to’siq bo’lmoqda. Xususan, jamiyat a’zosi bo’lgan alohida aholi qatlarnining real daromadlari o’sganligiga qaramay, kitoblar hamda bosma OAVga bo’lgan talab pastligicha qolmoqda; kitob o’qish uchun talab qilinadigan bo’sh vaqt tarkibiy tuzilmasining o’zgarishi uning nufuzi pasayishiga olib kelmoqda; ta’lim sohasida savodxonlik va o’qish madaniyatini rivojlantirishga nisbatan e’tibor pasaymoqda: a) umumiy o’rta ta’limda - bitta til (masalan, rus tili va adabiyoti,

yozma matnlar bilan ishlash)ni o'quv predmeti sifatida o'qitish uchun ajratilgan soatlarning qisqarganligi; b) o'rta maxsus ta'limda - kasbiy tayyorgarlik (OTM, qo'shimcha ta'lim, malaka oshirish) darajasida kitobxonlik kompetentsiyasi, yozma matnlar bilan ishlash mahoratini rivojlantirishga oid tizimli dasturlarning mavjud emasligi; axborot texnologiyalarining intensiv rivojlanishi kitob o'qishni ifodalovchi ijtimoiy- madaniy muhit doirasining torayishiga olib kelmoqda; nazariy jihatdan taklif etilayotgan kitob va kitob mahsulotlari (badiiy, ma'lumotli, ilmiy-ommabop, maxsus adabiyotlardan iborat mahalliy va tarjima asarlari) sifatining talab darajasi emasligi ko'plab hududlarda kitob o'qishning zamonaviy ijtimoiy- madaniy muhitini shakllantirishga to'sqinlik qilmoqda; ta'lim muassasalari, kutubxonalar, nashriyotlar, kitob savdosida kitob o'qishning nufuzini ko'taradigan, bu boradagi harakatni qo'llab-quvvatlaydigan hamda rivojlantiradigan malakali kadrlarning yetishmasligi kitobxonlar doirasini kengaytirish yo'lidagi to'siq bo'lmoqda. Eng achinarli jihati yuqorida qayd etilgan muammoning yoshlar orasida kitob o'qishga bo'lgan qiziqishning pasayishi, ularning kitobxonlik madaniyatiga ega emasligidir. Falsafa kategoriyalarining mohiyatiga tayanib aytiladigan bo'lsa, har qanday oqibat (holat)ning yuzaga kelishi o'z-o'zidan bo'lmaydi, balki qanday sabablar negizida yuz beradi. Shu nuqtai nazardan olganda O'zbekistonda yoshlar, xususan, talaba va o'quvchilar o'rtasida kitob o'qishga bo'lgan salbiy munosabatning shakllanishi, ularning kitobxonlik malakalariga ega bo'lmasligini bir qator sabablar bilan izohlash mumkin. Chunonchi: 1) badiiy, ma'rifiy, ilmiy-ommabop, tarbiyaviy, yoshlarning intellektual salohiyatini oshirishga qaratilgan adabiyotlarni chop etish, ular bilan ta'lim muassasalarini ta'minlash, milliy va jahon adabiyoti namoyandalarining yetuk asarlarini saralash, tajjima qilish ishlari puxta o'ylangan tizim asosida tashkil qilish, ta'lim va madaniyat muassasalari uchun kitob xarid qilishga mablag'lar yetarli darajada mavjud bo'lgan manbalar hisobidan jalb etish yo'lida jamiyat miqyosida faollikning yetishmayotganligi; 2) kitob sotishga ixtisoslashgan korxonalar tomonidan ta'lim muassasalari, kutubxonalar va mahallalarda yangi kitoblar taqdimotlarini o'tkazish, mutolaa madaniyatini oshirish, shu jumladan, ommaviy-axborot vositalari orqali targ'ibot-tashviqot qilishga qaratilgan tadbirlarning yuksak talablar darajasida emasligi. Har qanday taraqqiyot ijtimoiy rivojlanishga ham ijobiy, ham salbiy ta'sir ko'rsatadi. Axborot texnologiyalari jadallik bilan rivojlanayotgan mavjud sharoitda shaxs ehtiyojlarini qondiruvchi ma'lumotlarni tarqatuvchi OAV soni, turining ko'payib, ular qamrab olgan ko'lamning tobora kengayib borayotganligi kitob va kitobxon mavzusining yanada dolzarblashayotganligida ikki jihatni ko'rish mumkinligini tasdiqlaydi: "yaxshi tomoni, mutolaa ehtiyoji yuksalib, shaffoflashib borayotganligi; xavotir tarafi ommaviy kitobxonlik susayib, betiyiq kitoblarning rastalarda ko'payayotganligi". Avval aytib o'tilganidek, badiiy adabiyotlar turli yoshdagi kishilarga qaysi yosh davrida bo'lishidan qat'iy nazar nutq, tasavvur va dunyoqarashni boyitish, tafakkurni kengaytirish, mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirishga, "insonning ma'nan yuksalishiga, salohiyatini boyitishga xizmat qiladi". Global axborotlashuv sharoitida ijtimoiy, ma'naviy-axloqiy, madaniy qiymatga ega bo'lmagan kitob mahsulotlarining yaratilayotganligi, badiiy, hatto ilmiy adabiyotlarning yuqori saviya, amaliy qiymatga ega emasligi o'z navbatida shaxsning fikrlash qobiliyati, tafakkur salohiyatiga ega bo'lishiga erishishni ijtimoiy ehtiyojga aylanishi ta'minladi. Jamiyat a'zolarining ong, tafakkur va keng dunyoqarashga ega bo'lishlariga erishishning muhim omili sifatida kitob o'qishni, kitobxonlikni keng targ'ib qilish masalasini tobora dolzarblashishiga olib kelmoqda. M.Yu.Gudovanning

yondashuviga ko'ra kitob o'qishni uch holatga ko'ra, ya'ni: faoliyat, ijtimoiy institut hamda madaniy amaliyot sifatida o'rganish kerak. Bizning fikrimizcha, kitob o'qish jarayon hamda shaxs faoliyatining muayyan ko'rinishi, kitobxonlik esa kitob o'qish faoliyatini maqsadli, izchil va samarali tashkil etish asosida o'zlashtirilgani sifat sanaladi. O'z mohiyatiga ko'ra jarayon va faoliyat uni tashkiliy-metodik jihatdan to'g'ri, oqilona, tizimli tashkil etishni taqozo qiladi. Shunga ko'ra boshlang'ich sinf o'quvchilarida kitobxonlik ko'nikmalarini rivojlantirish jarayoni ham pedagogik-psixologik talablarga ko'ra maqsadli, izchil va tizimli tashkil etilishi lozim. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kitobxonlik ko'nikmalarini rivojlantirish muammosining umumiy mohiyatini yoritishda dastlab tayanch tushunchalarni ajratish hamda ularning mazmunidan xabardor bo'lish tadqiqiy xarakterga ega pedagogik faoliyat yo'nalishini to'g'ri belgilash, sinovdan o'tkaziladigan nazariy g'oya va farazlarni aniq ifodalash, kutiladigan natijani oldindan to'la tasavvur etish imkoniyatini ta'minlaydi. Shu sababli ilmiy tadqiqotni olib borishda muammo asosini tashkil etuvchi, uning mohiyatini yorituvchi tayanch tushunchalarni ajratib olish va ularni pedagogik nuqtai nazardan yoritishga e'tibor qaratildi. Pedagogika sohasida shaxs, shu jumladan, boshlang'ich sinf o'quvchilari hamda kitobxonlik o'rtasidagi o'zaro munosabatni yoritishda "kitob", "o'qish", "kitob o'qish" (yoki "mutolaa"), "kitobxonlik savodxonligi", "kitobxonlik", "kitobxonlik faoliyati", "kitobxonlik ko'nikmasi", "kitobxonlik malakasi", "kitobxonlik kompetentligi" hamda "kitobxonlik madaniyati" tushunchalari tanyach tushunchalar - asosiy kategoriyalar sifatida qabul qilingan. Quyida mazkur tushunchalar negizida pedagogika va psixologik yo'nalishlarda olib borilgan ilmiy tadqiqotlarda shaxs (xususan, boshlang'ich sinf o'quvchilari)ning kitobga, kitob o'qishga bo'lgan munosabatining mazmuni ochib beriladi. Tadqiq etilayotgan muammoga doir manbalarning barchasida arabchadan tarjima qilinganda "yozilgan, muqovalangan asar" ma'nosini anglatuvchi "kitob" tushunchasi deyarli bir xil deya ta'riflanadi: ma'lum matnli varaqlardan iborat, yuzlab tikilgan, muqovalangan, hajmi 48 varaqdan kam bo'lmagan bosma (qadimgi qo'lyozma) asar; bosma hamda qo'lyozma (qadimiy) asosidagi matnli va grafikli ma'lumotlarni o'z ichiga olib, yuzlab tikilgan yoki alohida qog'oz yoki daftar sahifalaridan iborat qattiq muqovali nodavriy chop etiladigan nashr mahsuloti turlaridan biri. Qolvaersa, "ko'p asrlardan buyon insonning yo'ldoshi bo'lib kelayotgan qadimgi madaniy atribut" bo'lgan "kitobdan dastlab voqeliklar, ilmiy bilimlarni yozib borish uchun foydalanishgan, so'ngra kitob chop etishning va badiiy adabiyotning yaratilishi bilan bog'liq holda bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazishning elementiga aylandi". Anglanganidek, kitoblarning eng muhim xususiyati ularning qo'lyozma (asosan, qadimgi adabiyotlar) va bosma shaklda bo'lishi, matnli yoki grafikli ma'lumotlarni o'z ichiga olishi, muqovalanishi sanaladi. Global axborotlashuv sharoitida kitoblar, nafaqat qo'lyozma va bosma, shu bilan birga elektron shaklda ham mavjud bo'ladi.

Kitoblar orasida bolalar uchun mo'ljallangan kitoblar o'ziga xos o'rin tutadi. Bu turdagi adabiyotlar ham boshqa turdagi kitoblar kabi borliq to'g'risidagi axborotlarni jamlovchi, kishilik taraqqiyoti tajribasini o'zida ham etuvchi manbadir. Shu sababli boshlang'ich sinf o'quvchilarini ham kitobga nisbatan ijobiy munosabatda bo'lishlariga erishishda bolalar adabiyotlarini shunchaki ermak, o'yinchoq deb emas, balki ularni intellektual, hissiy, axloqiy madaniyatini shakllantirishning eng samarali vositasi sifatida qabul qilish maqsadga muvofiqdir. Zero, kitob va kitob o'qish "yosh avlodning ma'naviyatini yuksaltirish, milliy adabiyotimiz va san'atimizni yanada rivojlantirish, yoshlarni milliy qadriyatlarimizga hurmat

ruhida tarbiyalash” da o‘ziga xos o‘rin tutadi. Ayni o‘rinda shuni ham qayd etib o‘tish zarur, kitob “bolalarni qiziqтира olishi, zavqlantirishi, hayratlantirishi, to‘lqinlantirishi kerak”. Bolalar adabiyotlari (bolalar uchun mo‘ljallangan badiiy asarlar)ning eng muhim didaktik ta’sirlaridan yana biri - bolalarda estetik dunyoqarash (estetik ong, his-tuyg‘u, did, ideal, sezgi, tasavvur, tafakkur hamda qarash)ni shakllantirishga xizmat qilishi bilan belgilanadi. Estetik dunyoqarashning shakllanishi hamda rivojlanishi bolalarni hissiy jihatdan kamol topishiga yordam beradi. Hissiyot rivojlanishining eng muhim jihati - bolalar atrofdagilarga, borliqqa, tabiatga nisbatan befarq, loqayd bo‘lmaydi. Bolalarning kitob bilan muloqoti uni o‘qishda ko‘rinadi. Mohiyatan o‘qish “ijtimoiy ahamiyatli axborotlar, kasbiy va kundalik faoliyatni tashkil etishda zarur bo‘lgan bilimlar, avval va hozirda madaniy jihatdan qadrlı bo‘lgan tarixiy hamda zamonaviy voqealar to‘g‘risidagi ma‘lumotlarni o‘zlashtirishning muhim usuli” dir. Pedagogik manbalarda o‘quvchilar, ayniqsa, boshlang‘ich sinf o‘quvchilari tomonidan tashkil etiladigan faoliyatning asosiy turlari o‘yin, mehnat va o‘qish ekanligi qayd etib o‘tiladi. O‘yin faoliyati ixtiyoriylikka asoslanib, o‘quvchilar tomonidan borliqni anglash, amaliy harakatlarni tashkil etish ko‘nikma, malakalarini o‘zlashtirish, kattlarning harakatlarini imitatsiyalash uchun imkoniyat yaratiladi. Mehnat va o‘qish faoliyatlari majburiylik xususiyatiga ega. Ular orqali o‘quvchilar mehnat va o‘qish (ta‘lim olish)ni ijtimoiy zaruriyat ekanligini anglaydi, muayyan turdagi mehnat faoliyatini bajarishga oid ko‘nikma va malakalarni o‘zlashtiradi, uni tashkil etish jarayonida ijobiy fazilatlar - mehnatsevarlik, tartiblilik, intizom, o‘zgalarning mehnati hamda mehnat mahsulotlariga ijobiy munosabatda bo‘lish, ularni asrash, ulardan tejamkorlik bilan foydalanish, o‘z xatti-harakatlari uchun javobgarlik, mas’uliyat kabilarni o‘zlashtirib boradi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. “2020-2025 yillarda kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish va qo‘llab-quvvatlash Milliy Dasturini tasdiqlash” to‘g‘risida Vazirlar Mahkamasining 781-son Qarori Toshkentsh., 2020-yil 14-dekabr,781-son.
2. Hayitova.F.A “Maktabda o‘quvchilarning o‘qish madaniyatini shakllantirishning samarali usullari” //Инновации в педагогике и психологии. – 2021.
3. Tosheva, N. T. Ta‘limda o‘quvchilarning yosh va individual xususiyatlarini rivojlantirishning didaktik-psixologik xususiyatlari
4. Tosheva, N. T. Педагогико-психологические подходы к развитию познавательной деятельности учащих начальной школы.
5. Tosheva, N. T. Бошланғич синф ўқувчиларида билиш фаолиятини шакллантиришнинг ўзига хос хусусиятлари.
6. Tosheva, N. T. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarini o‘qitishda pedagogik texnologiyalarning ilmiy nazariy asoslari.
7. Gulzoda Boymurodova, Nurzoda Tosheva, Xurshida Ashurova. The role of trace elements in Uzbekistan’s vegetation: A biogeochemical analysis.
8. Tosheva Nurzoda Toshtemirovna. Methods and techniques of developing cognitive activities of primary school pupils //ACADEMICIA. An International Multidisciplinary

- Research Journal, 2020. № 10.(7.13.) Стр 80-87.
https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/1537/943
9. N.T.Tosheva, M.H. Mustafoyeva Registration of age and individual characteristics in education as a pedagogical problem. European scholar journal ISSN(E): 2660-5562 Jurnal Impact Faktor: 7.235 Volume 2, Issue 4 Aprril 2021.– B. 85- 90
 10. <https://scholar.google.com/citations?user=jJE1SeoAAAAJ&hl=ru&oi=ao>
 11. N.T.Tosheva, A.M.Ibodullayeva Pedagogical bases of training of qualified pedagogical staff. International Engineering Journal For Research & Development: Vol. 6 No. 3 (2021): VOLUME 6 ISSUE 3 SJIF: 7.169 <http://iejrd.com/index.php/%20/article/view/2228>
 12. Тошева Н. Т. Педагогико-психологические подходы к развитию познавательной деятельности учащихся начальной школы //Педагогические науки. – 2011. – №. 6. – С. 44-46.
 13. Тошева Н. Т. Организация учебно-познавательных ситуаций начальных классов на основе дидактико-психологических подходов //Новое слово в науке и практике: гипотезы и апробация результатов исследований. – 2017. – С. 42-46.